

MAJALAH

AIR MINUM

 PERPAMSI
PERSATUAN PERUSAHAAN AIR MINUM
SELURUH INDONESIA

BACAAN WAJIB
TUKANG LEDENG
INDONESIA
ISBN 0126-2785
RP50.000

Edisi 363 | Desember 2025

KALEIDOSKOP

SUKSESKAN MAPAMNAS XV SURABAYA

ISSN 0126-2785

9 770126 278003

DAFTAR ISI

MAJALAH AIR MINUM | Edisi 363 | Desember 2025

Sampul: Grafis perjalanan PERPAMSI di sepanjang tahun 2025 (Kaleidoskop 2025).

Ilustrator: **Gandjar Widodo**

- 3 **Dari Redaksi:** Meneguhkan Arah PERPAMSI 2026
- 4 **Hotspot:** Peran Strategis BUMD AM di Program MBG
- 6 **English Summary:** One Year of the Water Sector Under the Prabowo Subianto Administration
- 8 **Tukang Ledeng Selfie**
- 9 **Agenda PERPAMSI November 2025**

LAPORAN UTAMA

Harus Optimistis atau Skeptis?	10	Tahun Konsolidasi dan Transformasi	18
Membangun Sektor Air Minum di 2025	14	Perjuangan Panjang PERPAMSI Sepanjang 2025	20
Dukungan Regulasi-regulasi Perairminuman	16	Solidaritas untuk Meningkatkan Kinerja	22

- SERAMBI
- 24 PERPAMSI Sampaikan Masukan Strategis untuk RUU BUMD
- 25 PERPAMSI Aceh Gelar Bimtek SAK EP
- LAPORAN KHUSUS
- 26 Rakernas PERPAMSI 2025 di Kota Bogor
- 28 Konsolidasi Program dan Peran PERPAMSI
- PROFIL
- 30 Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal Transformasi Menuju Layanan Prima
- PERSONA
- 32 Ir. Agus Cahyono Adi, M.T. Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan (PATGTL), Badan Geologi, Kementerian ESDM Menjaga Air Tanah untuk Anak Cucu Kita
- GEMA
- 34 Humas BUMD AM Didorong Kuasai AI Kaji Tiru PAM Tirta Barito dan Tirta Seruyan di Tirta Arut
- KEMITRAAN SOLIDARITAS
- 36 Hasil Nyata PKS PERPAMSI PAM Bandarmasih-Kotabaru
- MANAJEMEN
- 40 Jadi Pemimpin Tidak Harus Jadi Manajer

- DAPENMA PAMSI
- 41 Sampai Dengan Bulan Oktober 2025 DAPENMA PAMSI Membukukan Laba Usaha Rp.542,16 Milyar
- INTERNASIONAL
- 42 Perang dan Krisis Air di Ukraina
- OPINI
- 44 Dari MAPAMNAS untuk AMAL
- SAINTEK
- 46 Revolusi Analisis Hidraulik SPAM dalam Satu Platform GIS
- POJOK BAHASA
- 48 Jangan Sampai "Transformasi" Turun Pangkat
- RESENSI
- 49 Kisah Desa yang Hilang Ditelan Laut Jawa
- SERBA-SERBI
- 50 5 Kompetensi Tukang Ledeng Profesional
- 54 Mengurai Upaya Transformasi Penyelenggaraan SPAM
- 56 Rakerda PD PERPAMSI Maluku Diskusi Bersama PD PERPAMSI

- Bengkulu
- Dorong Penguatan Pengawasan Operator Air
- MoU Kolaborasi PERPAMSI dengan H2O
- Studi Tiru di Negeri Jiran
- Diskusi Pengelolaan BUMD AM di Kampus UI
- Pendampingan/Klinik di PAM Lematang Enim
- 58 FORUM PEMBACA
- ROMANTIKA TUKANG LEDENG
- 59 Kepala Ikan, Gengsi, dan Perut yang Menyerah
- KATA KITA
- 60 Ni Putu Chelsea Amelia
- Wajah Ramah di Garis Depan Pelayanan

kunjungi situs web www.perpamsi.or.id

REDAKSI menerima kontribusi bahan tulisan asli yang aktual dan sesuai untuk majalah ini (bukan saduran dari buku atau publikasi lain). Tulisan diketik komputer, maksimum empat halaman atau kurang lebih 1.000 kata, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tulisan sebaiknya disertai foto ilustrasi dan diberi keterangan. Foto berupa hasil scan atau foto digital harus terpisah dari file tulisan (tidak di-insert ke file naskah), resolusi terbaik dalam format .jpg. Redaksi berhak menyunting naskah yang akan dimuat tanpa mengubah maksud penulisnya. Tulisan yang dimuat mendapat honorarium. Cantumkan biodata penulis di akhir tulisan berikut nomor telepon seluler (HP) dan nomor rekening bank untuk transfer honor jika tulisan dimuat. Tulisan yang tidak dimuat tidak dikembalikan.

Kirimkan melalui e-mail ke
mam@perpamsi.or.id
majalahairminum@yahoo.com

Scan & kunjungi website kami

1975 - 2025

Sekali mengalir terus mengalir

Penasihat/Penanggung Jawab
Ketua Umum PERPAMSI
Ir. Arief Wisnu Cahyono, S.T.
Sekretaris Umum PERPAMSI
Rino Indira Gusniawan, S.T., M.M.

Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi
Dr. Subekti, S.E., M.M.

Redaktur Pelaksana
Ahmad Zazili, S.Sos.

Reporter/Kontributor
Danang Pidekso, S.Sos.
Deni Arisandy, S.E.
Rois Said, S.Pd.
Elmy Diah Larasati, S.H.
Rahmad Zakariyah, S.I.Kom.

Editor bahasa
Anwari Natari, M.Hum.

Desainer Grafis
Isnur Arsanto, S.Kom.

Ilustrator
Gandjar Widodo

Sekretaris
Wuriana Purnamisuri, S.M.

Marketing/Iklan
Marsudi

Distribusi
Achie Susilawati

e-mail Redaksi
mam@perpamsi.or.id
majalahairminum@yahoo.com

Alamat Redaksi
Graha PERPAMSI Jl. Dewi Sartika 287
Cawang Jakarta 13630

Telepon
(021) 808 818 92-93 (hunting)

Faksimili
(021) 80881876

Rekening
Bank BNI 46 Cabang Senayan Jakarta
atas nama PERPAMSI (Majalah Air Minum)
No. 4462019

RALAT: Koreksi Rubrik DAPENMA PAMSI di halaman 41 Edisi 362 November 2025. Judul tabel pertama tertulis "Realisasi Investasi Per 31 Agustus 2025", yang benar "Realisasi Investasi Per 30 September 2025". Judul tabel kedua tertulis "4 Indikator Mengukur Kinerja sd Agustus 2025", yang benar "4 Indikator Mengukur Kinerja Triwulan III 2025". Mohon maaf atas kekeliruan. **Redaksi**

🔍 DARI REDAKSI 🗣️

Meneguhkan Arah PERPAMSI 2026

PERPAMSI memasuki babak penting dalam perjalanan organisasinya. Musyawarah Antar Perusahaan Air Minum Nasional (Mapamnas) ke-XV resmi ditetapkan di Surabaya pada 5-7 Desember 2025, setelah forum Rakernas di Bogor menyepakati pelaksanaannya. Keputusan ini menandai dimulainya rangkaian proses konsolidasi sekaligus momentum penyegaran kepemimpinan yang menjadi bagian dari tradisi organisasi setiap empat tahun.

Namun, dinamika organisasi tidak berhenti di sana. Tepat pada 18 November 2025, Arief Wisnu Cahyono, Direktur Utama PAM Surya Sembada Kota Surabaya sekaligus Ketua Umum PERPAMSI, memasuki masa purna tugas. Mengacu pada AD/ART, berakhirnya masa jabatan di perusahaan daerah ini otomatis mengakhiri pula amanah yang diembannya sebagai Ketua Umum PERPAMSI. Pergantian ini menjadi titik transisi yang menuntut ketegasan, kecepatan, dan kedewasaan organisasi dalam menjaga terus bergulirnya roda kerja.

Menanggapi situasi tersebut, Pengurus Pusat, Dewan Pengawas, dan Sekretariat PERPAMSI segera menggelar rapat koordinasi pada malam yang sama. Dalam suasana penuh kebersamaan, Arief Wisnu hadir memberikan

penjelasan sekaligus salam perpisahan.

Transisi ini bukan semata pergantian posisi. Ia adalah refleksi kedewasaan organisasi, tanda bahwa PERPAMSI terus bergerak dengan tertib, adaptif, dan menjunjung prinsip kolektif kolegial. Di tengah tantangan sektor air yang makin kompleks, perpindahan estafet kepemimpinan justru menjadi kesempatan untuk meneguhkan kembali soliditas dan arah perjuangan asosiasi.

Melalui edisi ini, kami menyajikan Laporan Khusus seputar dinamika organisasi dan jalannya proses menuju Mapamnas XV. Kami juga menghadirkan Laporan Utama Kaleidoskop 2025, merangkum perjalanan sektor air minum nasional, peran pemerintah, serta kontribusi yang PERPAMSI hadirkan sepanjang tahun.

Mari menyongsong Mapamnas XV dengan semangat bermusyawarah, memperkuat soliditas, semangat kolaborasi, dan meneguhkan komitmen pelayanan air minum yang lebih baik di tahun 2026. 🗣️ **Redaksi**

QUOTE

"Kalau Anda tahu seberapa cepat orang lupa saat Anda tiada, Anda tak akan hidup hanya untuk membuat mereka terkesan."

Christopher Walken
Aktor Amerika

Dari MAPAMNAS untuk AMAL

Musyawarah Antar-Perusahaan Air Minum Nasional (Mapamnas) XV adalah rapat nasional yang strategis di bidang air minum publik. Seperti umumnya organisasi, pelaksanaan musyawarah nasional adalah untuk memberikan energi tambahan kepada organisasi, peluang inovasi, regenerasi kepengurusan. Topik yang didiskusikan bisa jadi revisi AD/ART, program kerja baru yang belum pernah ada, atau arah baru organisasi. Munculnya ragam tema bahasan tersebut bergantung pada aspirasi anggota.

Mapamnas XV PERPAMSI diselenggarakan pada akhir tahun 2025 di era Kabinet Merah Putih dengan misi Asta Cita dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Cita kedua dan MBG secara tidak langsung berkaitan dengan Mapamnas dan PERPAMSI serta berkaitan langsung dengan BUMD AM. Viral diberitakan

insiden murid keracunan setelah makan makanan yang disajikan oleh SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur MBG). Di antara sebabnya adalah air pencuci ompreng, sayur, dan lauk-pauk. Air bersih demikian penting di dalam MBG.

Air olahan BUMD AM relatif lebih bersih daripada air sumur dangkal

Oleh **Gede H. Cahyana**
Dosen Teknik Lingkungan
Universitas Kebangsaan RI

SPPG. BUMD AM bisa berperan signifikan dalam pelaksanaan MBG. Di pihak lain, sungguh bijak apabila SPPG menggunakan air olahan BUMD AM. Sebab, kualitas air yang layak diminum tidak hanya tampak jernih saja. Jernih belum tentu bersih. *Clear is not the same as clean*. Jernih hanyalah satu konstituen dalam parameter fisika, yaitu kekeruhan (*turbidity*), dari banyak konstituen lainnya. Belum lagi parameter kimia yang lebih banyak konstituennya dan terakhir adalah parameter mikrobiologi.

Sepatutnya BUMD AM menjadi *partner* SPPG dalam pelaksanaan MBG. Terlebih lagi air ditulis di dalam cita kedua Asta Cita bersama pangan dan energi. MBG membutuhkan pangan, energi, dan air. Diharapkan, Mapamnas menjadi momentum untuk menggemakan swasembada air baku dan air minum secara riil, tidak sekadar slogan. Sejarah Indonesia akan menorehkan peran Mapamnas XV dalam melayani program MBG, terlebih lagi ada bonus yang diberikan BUMD AM kepada SPPG berupa tarif diskon. Tarif airnya didiskon tetapi volume air yang terjual lebih banyak.

Selanjutnya adalah Mapamnas untuk AMAL, yaitu Mapamnas menulis proposal ilmiah yang dilengkapi dengan bab dan pasal Rancangan Undang-Undang Air Minum dan Air Limbah (RUU AMAL). Embrio pasal-pasal yang eksplisit dan dilengkapi dengan penjelasannya bisa dihasilkan oleh Mapamnas. Proposal yang diusulkan antara lain berisi urgensi air minum aman dalam program MBG dan air limbah sebagai konsekuensi logis penggunaan air minum. Mengapa air limbah perlu dipertimbangkan? Sebab, air limbah adalah bagian dari sanitasi.

Sanitasi meliputi air limbah dan sampah. Akronimnya adalah *watsan* (*water and sanitation*). Sampah lebih beruntung. Setelah longsor TPA Leuwigajah di Bandung, lantas lahir UU

No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Secara teoretis, air limbah domestik (*sewage*) dan sampah adalah limbah (*waste*) dalam buku teks Teknik Lingkungan: (1) *wastewater* dan (2) *solid waste*, limbah cair dan limbah padat. Mengapa hanya sampah yang memiliki undang-undang?

Peran PERPAMSI

Ada sederetan peran PERPAMSI untuk BUMD AM, seperti masalah air baku khususnya mata air artesis (*artesian spring*). Terbitnya PP No. 5 tahun 2021 yang membatasi pemanfaatan 20 persen dari kapasitas mata air berdampak pada pendapatan BUMD AM. Lantas hadirlah PP No. 28 tahun 2025 yang membatalkan peraturan sebelumnya. Peran PERPAMSI dirasakan manfaatnya oleh BUMD AM dan pelanggannya.

Selain mata air, ada juga peraturan yang berkaitan dengan denda administratif air permukaan. PERPAMSI juga berperan dalam perubahan rumus penghitungan denda sehingga mengurangi beban biaya BUMD AM. Selanjutnya adalah air tanah yang berkaitan dengan Peraturan Menteri ESDM No. 4 tahun 2024. Relaksasi pengurusan izin pemanfaatan air tanah diberikan kepada BUMD AM hingga Maret 2026. PERPAMSI ikut memberikan bimbingan teknis kepada BUMD AM untuk mengamankan aset sumber airnya.

Peran lain PERPAMSI sejak Orde Baru adalah penyehatan BUMD AM. Merujuk pada Buku Kinerja BUMD Air Minum Tahun 2024, dari 393 BUMD AM yang dievaluasi, diperoleh hasil sebagai berikut: BUMD sehat 65,39 persen, kurang sehat 22,39 persen, dan sakit

12,21 persen. Kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan dengan kondisi 20 tahun lalu. Data di buku "*PDAM Bangkrut? Awas Perang Air*" (2004) menyatakan bahwa PDAM sehat 10 persen dan sakit 90 persen. Pada waktu itu 40 persen air PDAM terkontaminasi bakteri *E. coli*.

Namun, PERPAMSI perlu melanjutkan upaya peningkatan kemampuan keuangan BUMD agar BUMD AM kecil bisa tumbuh menjadi lebih besar. Pada saat ini baru 183 BUMD AM yang *full cost recovery*. Sisanya belum mampu menetapkan tarif yang impas terhadap biaya operasi dan pemeliharaan SPAM (sistem sadap, IPAM, sistem transmisi, sistem distribusi dan pelayanan). Apresiasi patut diberikan kepada PERPAMSI atas rilisnya perubahan regulasi yang lebih bersahabat terhadap BUMD AM.

Selain isu regulasi dari Pemerintah Pusat, kadang-kadang terjadi isu sporadis dari kepala daerah. Misalnya kunjungan Gubernur Jawa Barat ke sumber air Aqua di Kabupaten Subang. Muncul opini liar dari netizen tentang uang yang dibayarkan Aqua kepada Perumda Air Minum (PAM) Tirta Rangga Subang yang sudah memiliki *memorandum of understanding* dan sudah diperbarui beberapa kali. Karena dibaca oleh netizen yang tidak memiliki informasi perihal perjanjian pada tahun 1997, maka publik cenderung menyalahkan PAM Tirta Rangga. PERPAMSI perlu membantu memberikan klarifikasi kepada masyarakat dan pejabat daerah.

Kasus serupa bisa saja terjadi di kabupaten, kota, atau provinsi lainnya. Kejadian tersebut menjadi fakta bahwa

sumber air berpotensi menimbulkan sengketa "perang air" (*water wars*) apabila tidak diatur dengan benar dan adil di dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Semua undang-undang dan peraturan hendaklah selaras.

Harapan

Mapamnas XV diharapkan menghasilkan usulan riil yang dilanjutkan oleh struktur kepengurusan baru PERPAMSI. Tantangan jangka pendek PERPAMSI adalah capaian 43 persen layanan air minum perpipaan pada tahun 2029. Walaupun seperti menegakkan benang basah, target tersebut patut disambut optimistis oleh PERPAMSI dan BUMD AM. Sebab, benang basah bisa ditegakkan dengan trik yang tepat.

Harapan selanjutnya adalah PERPAMSI berhasil menyiapkan proposal RUU AMAL dan/atau Kementerian AMAL. Tujuannya adalah menyediakan air minum publik yang memenuhi K3T (kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan tekanan cukup) serta melindungi masyarakat dari penyakit menular lewat air. PERPAMSI dapat menginisiasi seminar ilmiah di kampus-kampus untuk sosialisasi RUU AMAL sehingga memperoleh masukan dari masyarakat ilmiah.

Dengan modal 445 anggota, PERPAMSI adalah asosiasi unik karena setiap anggota memiliki puluhan hingga ratusan karyawan dan setiap BUMD AM melayani ribuan orang. Semua pelanggan mendukung air minum aman sehingga mendukung terwujudnya undang-undang dan/atau Kementerian Air Minum dan Air Limbah (AMAL). Selamat melaksanakan Mapamnas ke-XV! 🇮🇩

